

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА Й ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА: КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ РЕЗИЛЬЄНТНІСТЮ

Чайка Т. О., Стеценко А. Р.

В умовах воєнних викликів і руйнування критичної інфраструктури енергетична незалежність територіальних громад набуває стратегічного значення. У статті запропоновано концептуальну модель енергоефективного розвитку громад, що інтегрує управлінський, ресурсний, соціально-інституційний і технологічний компоненти, а також обґрунтовано авторське визначення поняття «енергоефективна територія». Розроблено систему кількісних індикаторів і інтегральний індекс оцінки енергетичної автономії громад.

Ключові слова: енергоефективність, енергетична автономія, територіальні громади, відновлювані джерела енергії, енергетична резильєнтність, стратегічне управління, децентралізація, BESS.

Постановка проблеми. Повномасштабне вторгнення країни-агресора в Україну кардинально змінило умови функціонування територіальних громад у сфері енергетики. Масштабні пошкодження генеруючих потужностей унаслідок військових дій, а також очікуваний дефіцит електроенергії в Україні у 2024–2025 рр. [6] зумовили трансформацію енергетичної незалежності громад із теоретичної концепції у нагальну практичну необхідність.

Разом з тим, зазначена криза відкриває «вікно можливостей» для системної трансформації локальних енергетичних систем. Згідно з оновленим Національним планом з енергетики та клімату на період до 2030 р. [7], Україна зобов'язалась довести частку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) до 27% загального споживання. Виконання цього завдання об'єктивно неможливе без активної участі територіальних громад, що зумовлює актуальність дослідження.

Попередні дослідження автора у сфері енергоефективності громад [8]

заклали теоретичний базис для розуміння цього феномену. Воєнний контекст вимагає суттєвого перегляду та розширення запропонованих підходів з урахуванням нових загроз (кібератаки, фізичне руйнування), нових інструментів (енергетичні кооперативи, BESS-системи) та нових джерел фінансування (фонди відновлення ЄС, ЄБРР, грантові механізми).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика енергетичної незалежності й енергоефективності територіальних громад у сучасних умовах стала одним із ключових напрямів досліджень у сфері енергетичної безпеки, сталого розвитку та відновлення інфраструктури. Особливої актуальності вона набула після початку повномасштабної війни в Україні, коли питання децентралізації енергосистеми та розвитку відновлюваної енергетики стали важливими елементами забезпечення стійкості держави та місцевих громад.

Серед сучасних міжнародних досліджень важливе місце посідають роботи, присвячені ролі відновлюваних джерел енергії у відбудові енергетичної системи України. У статті [3], доведено, що ВДЕ є найбільш ефективною основою для відновлення енергосистеми України. Автори визначають чотири ключові критерії відбудови енергетики – швидкість відновлення, підвищення резильєнтності, зниження залежності від імпортного палива та декарбонізацію – і показують, що саме ВДЕ відповідають усім цим вимогам одночасно.

Важливим напрямом сучасних досліджень є також аналіз розвитку енергетичних спільнот і локальних енергетичних систем. У міжнародних аналітичних дослідженнях підкреслюється, що створення енергетичних громад і децентралізованих систем виробництва електроенергії може значно підвищити стійкість енергетичної системи та сприяти залученню місцевих ресурсів у процес енергетичного переходу. Зокрема, дослідження щодо розвитку енергетичних спільнот у Європі й Україні показують, що локальні енергетичні проєкти здатні одночасно забезпечувати економічні, екологічні та соціальні переваги для громад [2].

У контексті повоєнного відновлення енергетичної інфраструктури значну увагу приділяють також питанням декарбонізації та розвитку нових

енергетичних технологій. Дослідження потенціалу розвитку низьковуглецевої економіки в Україні, зокрема у сфері «зеленого» водню та ВДЕ, свідчать про наявність значних передумов для трансформації енергетичного сектору на основі сучасних екологічно орієнтованих технологій [5].

Поряд із науковими дослідженнями значну роль відіграють аналітичні звіти й експертні оцінки міжнародних організацій і дослідницьких центрів. У них підкреслюється, що підвищення стійкості енергосистеми України значною мірою пов'язане з розвитком децентралізованих джерел генерації, зокрема сонячної та вітрової енергетики, а також із модернізацією енергетичної інфраструктури на регіональному рівні [4].

Таким чином, сучасні наукові й аналітичні дослідження свідчать про те, що формування енергоефективних та енергонезалежних територій є одним із ключових напрямів відновлення та модернізації енергетичного сектору України. Водночас більшість існуючих робіт зосереджується переважно на технологічних або макроекономічних аспектах енергетичного переходу, тоді як питання комплексного управління енергетичною автономією територіальних громад залишаються недостатньо дослідженими. Саме у цьому напрямі формується дослідницький внесок представленої роботи.

Мета статті. Метою дослідження є вдосконалення концептуальної моделі енергоефективного розвитку територіальних громад в умовах воєнного часу та євроінтеграційних перетворень, з розробкою нових інструментів управління й оцінки.

Виклад основного матеріалу. Пропонуємо удосконалене визначення ключового поняття дослідження з урахуванням нових реалій: енергоефективна територія – це територіальна соціо-економічна система підвищеної резильєнтності, розвиток якої базується на інтеграції адаптивної енергетичної політики у механізми управління громадою, раціональному використанні місцевих відновлюваних джерел енергії, технологіях розподіленого зберігання й активній участі громади в управлінні енергетичними потоками з метою зниження зовнішньої енергетичної залежності та підвищення стійкості до

інфраструктурних шоків.

Порівняно з попередньою редакцією [8] оновлене визначення включає три принципово нові елементи: 1) резильєнтність як здатність системи витримувати зовнішні удари та відновлюватися; 2) адаптивність енергетичної політики до мінливих умов; 3) участь громади як суб'єкта (а не лише об'єкта) управління. Ці доповнення відповідають сучасному розумінню концепції «energ community» в праві ЄС (Директива 2018/2001/ЄС, Директива 2019/944/ЄС).

Концептуальну модель енергоефективного розвитку територіальних громад подано у вигляді системи чотирьох взаємопов'язаних підсистем (табл. 1).

Таблиця 1 – Компоненти оновленої концептуальної моделі енергоефективного розвитку ТГ

Підсистема	Складові	Нові елементи з урахуванням викликів 2024–2025 рр.
Управлінська підсистема	Стратегічне планування; енергетичний менеджмент; моніторинг і звітність	Кризовий енергопланменеджмент; цифрові платформи (SCADA/AMI); залучення ЄС-фондів
Ресурсно-технологічна підсистема	Біоенергетика; сонячна та вітрова генерація; енергозбереження	BESS (батареїні системи); мікромережі; «зелений» водень; агровольтаїка
Соціально-інституційна підсистема	Участь громади; освіта; інвестиційна привабливість	Енергетичні кооперативи; ОСББ-генерація; енерго-бідність; вимушені переселенці
Підсистема резильєнтності	—	Резервне живлення (ДГ+BESS); кіберзахист; децентралізація вузлів; аварійні протоколи

Управлінська підсистема у новій редакції доповнена інструментами кризового енергоменеджменту та цифровими платформами – зокрема, системами диспетчерського управління SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) й інфраструктурою інтелектуального обліку AMI (Advanced Metering Infrastructure), що у поєднанні формують цифровий операційний контур управління енергосистемою громади. Ресурсно-технологічна підсистема розширена за рахунок систем накопичення енергії BESS (Battery Energy Storage

System) та технології агровольтаїки, що забезпечує подвійне функціональне використання земельної ділянки – одночасно для генерації електроенергії та сільськогосподарського виробництва. Принципово новою є четверта підсистема – резильєнтності, що охоплює гібридні резервні комплекси на основі дизельних генераторів у поєднанні з BESS (ДГ+BESS), протоколи кіберзахисту й аварійного відновлення. Саме ця підсистема відображає специфіку воєнного контексту та є ключовим елементом, що відрізняє оновлену модель від її попередньої редакції.

Ключове значення підсистеми резильєнтності полягає у забезпеченні здатності енергетичної системи громади підтримувати мінімально необхідний рівень функціонування об'єктів критичної інфраструктури в умовах зовнішніх впливів. Практика 2022–2024 рр. засвідчила, що без реалізації відповідних резервних та захисних механізмів навіть ефективно спроектовані системи відновлюваної генерації залишаються вразливими до руйнування внаслідок одиничних ударів.

Для кількісної оцінки рівня досягнення енергетичної автономії авторами розроблено інтегральний індекс енергетичної автономії громади (ІЕАГ), який розраховується за формулою:

$$\text{ІЕАГ} = \alpha_1 \cdot I_{\text{ген}} + \alpha_2 \cdot I_{\text{ефект}} + \alpha_3 \cdot I_{\text{упр}} + \alpha_4 \cdot I_{\text{рез}},$$

де $I_{\text{ген}}$ – індекс місцевої генерації; $I_{\text{ефект}}$ – індекс енергоефективності; $I_{\text{упр}}$ – індекс управлінської спроможності; $I_{\text{рез}}$ – індекс резильєнтності; α_1 – α_4 – вагові коефіцієнти ($\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 1$).

Відповідно до системи показників, наведених у табл. 2, рівень енергетичної спроможності територіальної громади визначається через розрахунок інтегрального індексу ІЕАГ, значення якого інтерпретуються за чотирирівневою шкалою: показник у межах 0,00–0,25 свідчить про статус критично залежної громади, діапазон 0,25–0,50 вказує на часткову залежність, результат у межах 0,50–0,75 характеризує громаду як переважно автономну, а досягнення рівня 0,75–1,00 підтверджує статус енергетично незалежної громади.

Таблиця 2 – Система показників ІЕАГ та їх вагові коефіцієнти

Субіндекс	Ключові показники	Вага (α_i)	Джерело даних
$I_{\text{ген}}$ (генерація)	Частка ВДЕ у місцевому споживанні. Встановлена потужність ВДЕ/жителя	0,35	Облленерго, НКРЕКП
$I_{\text{ефект}}$ (ефективність)	Питоме споживання теплової енергії житла, кВт·год/м ² . Частка утеплених будівель	0,25	ЖКГ-звітність
$I_{\text{упр}}$ (управління)	Наявність Плану сталої енергетики. Частка бюджету на енергоменеджмент	0,20	Самоврядування
$I_{\text{рез}}$ (резильєнтність)	Автономна потужність ДГ+BESS/добові потреби критичної інфраструктури. Час відновлення	0,20	ДСНС, власний моніторинг

Проведені дослідження підтверджують значний технічний потенціал відновлюваної енергетики для сільських територіальних громад України. Особливої уваги заслуговує агробіоенергетика, що дозволяє замкнути «агроенергетичний цикл» і перетворити аграрні відходи на конкурентоспроможний місцевий ресурс.

Порівняльну характеристику основних технологій відновлюваної енергетики, доступних для сільських територіальних громад України, наведено в табл. 3.

Таблиця 3 – Порівняльна характеристика технологій ВДЕ для сільських громад (2025 р.)

Технологія	LCOE, €/МВт·год	Ресурс в Україні	Переваги	Обмеження
Біогаз/біометан	55–90	250 млн т/рік агровідходів	Базова генерація; тепло й електро	Логістика сировини
Сонячні СЕС	35–55	1300–1500 год/рік сонця	Масштабованість; модульність	Нічний час; удари БПЛА
Агровольтаїка	40–65	~15 млн га орних земель	Подвійне функціональне використання земельної ділянки; прохолода для врожаю	Нова технологія; регулювання
Мала	70–110	$V_{50} > 6$ м/с –	Нічна генерація;	Шум; птахи;

вітроенергетика		30% території	децентралізація	дозволи
BESS	120–180 (за цикл)	Синергія з СЕС+ВЕС	Резильєнтність; пікове згладжування	Капіталоємність; цикли

Для зіставлення технологій використано показник LCOE (Levelized Cost of Energy – нівельована вартість електроенергії), що є найбільш уніфікованим індикатором економічної ефективності генерації: він відображає сукупні витрати на виробництво одиниці електроенергії протягом усього життєвого циклу об'єкта – від проектування та будівництва до виведення з експлуатації – у перерахунку на один МВт·год. На відміну від простого порівняння капітальних витрат, LCOE враховує коефіцієнт використання встановленої потужності, терміни служби обладнання й операційні витрати, що робить його придатним для міжтехнологічних порівнянь. Слід зазначити, що для BESS показник LCOE розраховується інакше – як вартість одного циклу заряду-розряду, а не вартість генерації, оскільки система накопичення не виробляє електроенергію самостійно, а лише перерозподіляє її в часі. Наведені діапазони відповідають актуальним ринковим оцінкам для умов України станом на 2025 р. з урахуванням підвищених інвестиційних ризиків, зумовлених воєнним станом.

Для умов воєнного часу критично важливою є можливість децентралізації енергосистеми на рівні «острівних мікромереж» – автономних локальних систем, здатних функціонувати незалежно від централізованої мережі. Такі системи, за розрахунками авторів, дозволяють забезпечити безперебійне живлення об'єктів критичної інфраструктури (водопостачання, лікарні, укриття) протягом 72–96 годин за умов повного відключення зовнішнього живлення.

Одним із ключових інститутів реалізації моделі є енергетичні кооперативи – форма колективного самоврядування у сфері генерації, розподілу та споживання електроенергії. В ЄС налічується понад 3 500 таких організацій [1]. В Україні відсутнє повноцінне законодавче регулювання громад відновлюваної енергетики; відповідна нормативна база перебуває на стадії розробки й імплементації відповідно до вимог ЄС. Отже, доцільно застосувати наступний алгоритм:

1. Ініціювання (ОМС + 10–15 домогосподарств або підприємств; статут; реєстрація);
2. Проектування (технічне завдання; аудит споживання; моделювання в PVsol/Homer Energy);
3. Фінансування (EU4Energy, ЄБРР, Green Climate Fund; власний внесок 10–20%).
4. Будівництво та підключення (мікромережа; BESS \geq 24 годин автономії критичних об'єктів).
5. Операційна діяльність (розподіл прибутку між учасниками; продаж надлишку за «зеленим» тарифом).

Критичним чинником впровадження моделі є доступ до фінансування. Станом на 2024–2025 рр. для громад України доступні такі механізми:

Таблиця 4 – Фінансові механізми забезпечення енергоефективності й енергонезалежності територіальних громад

Тип інструменту	Механізм / програма	Обсяг / умови	Тип підтримки
Міжнародні програми фінансування	Ukraine Facility (ЄС)	€50 млрд, 2024–2027	Гранти, кредити, гарантії для відновлення та модернізації інфраструктури
	Ukraine Investment Framework (ЄС)	€9,3 млрд гарантій	Гарантійний механізм для залучення інвестицій у проєкти відновлення
	EBRD Green Economy Financing Facility (GEFF)	Кредитні лінії через банки-партнери	Пільгові кредити + грантова компенсація для енергоефективних технологій
	EBRD Municipal Infrastructure Programme	Індивідуальні кредитні проєкти	Кредити та технічна допомога для модернізації муніципальної інфраструктури
Програми технічної підтримки та політики	EU4Energy Programme Phase II (2021–2026) і Phase III (з 2026 року) (ЄС)	€5,8 млн (Фаза II); перехід до низьковуглецевих систем і посилення зв'язності	Технічна допомога, експертна підтримка реформ енергетичного сектору
Державні фінансові інструменти	Програма кредитування енергостійкості (КМУ)	Кредити на генератори, СЕС, теплові насоси	Пільгові кредити з частковою компенсацією відсотків
Ринкові інструменти	Зелені облігації територіальних громад	Обсяг залежить від кредитного рейтингу емітента	Ринкові запозичення для фінансування екологічних проєктів

Аналіз фінансових інструментів свідчить про формування в Україні багаторівневої системи підтримки енергетичних трансформацій територіальних громад, що поєднує міжнародні інвестиційні програми, державні механізми стимулювання та ринкові інструменти фінансування.

Таким чином, наявність розгалуженої системи міжнародних фінансових механізмів – від безповоротних грантів до пільгових кредитних ліній і гарантійних інструментів – створює реальне підґрунтя для практичної реалізації концептуальної моделі енергоефективного розвитку сільських територіальних громад без критичного навантаження на місцеві бюджети. Ключовою умовою доступу до цих ресурсів є інституційна спроможність громади: наявність затвердженого плану сталої енергетики, підготовленої проектної документації та партнерських структур – зокрема енергетичних кооперативів – здатних виступати повноправними суб'єктами міжнародного співробітництва. Саме тому фінансовий вимір енергетичної трансформації є невіддільним від управлінського та інституційного: жоден із механізмів, наведених у таблиці 4, не спрацює без відповідного рівня стратегічної й організаційної готовності громади. Зрештою, енергоефективна й енергонезалежна територіальна громада – це не лише технічна або економічна категорія. В умовах воєнного часу це – базова умова виживання, стійкості та конкурентоспроможності в повоєнній відбудові України.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Проведене дослідження дозволило обґрунтувати концептуальні та прикладні підходи до управління енергетичним розвитком територіальних громад. Запропонована модель енергоефективного розвитку, що поєднує управлінську, ресурсно-технологічну, соціально-інституційну підсистеми та підсистему резильєнтності, забезпечує комплексний підхід до формування енергетичної стійкості територій. Включення компонента резильєнтності дозволяє врахувати здатність енергетичної системи громади функціонувати та відновлюватися в умовах кризових впливів.

Розроблений інтегральний індекс енергетичної автономії громади забезпечує кількісну оцінку рівня енергонезалежності територій і може використовуватися як інструмент стратегічного моніторингу, міжмуніципального порівняння й обґрунтування залучення інвестиційних ресурсів.

Отримані результати підтверджують, що енергоефективність і енергонезалежність виступають важливими інструментами підвищення стійкості та конкурентоспроможності територіальних громад.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з апробацією запропонованої моделі й інтегрального індексу енергетичної автономії на практиці територіальних громад, а також із удосконаленням методів оцінювання енергетичної резильєнтності в умовах децентралізованих енергетичних систем.

Список використаних джерел

1. Vansintjan D., Palmada N. Annual report 2023 : European federation of citizen energy cooperatives. *REScoop.eu*. URL: <https://www.rescoop.eu/uploads/REScoop-Annual-Report-2024-digital.pdf> (дата звернення: 08.03.2026).
2. Developing energy communities in Ukraine: possibilities and barriers. *Center for Environmental Initiatives «Ecoaction»*. URL: <https://en.ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2025/04/Developing-energy-communities-Ukraine2025s.pdf> (дата звернення: 08.03.2026).
3. Why renewables should be at the center of rebuilding the Ukrainian electricity system / I. Doronina et al. *Joule*. 2024. Vol. 8, Iss. 10. P. 2715–2720. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.joule.2024.08.014>.
4. Rebuilding Ukraine's energy future: a Ukrainian perspective of the Ukraine Reconstruction Conference. *Energy Transition*. URL: <https://energytransition.org/2024/06/rebuilding-ukraines-energy-future-a-ukrainian-perspective-of-the-ukraine-reconstruction-conference/> (дата звернення: 08.03.2026).
5. Strielkowski W. Efficient low-carbon development in green hydrogen and ammonia economy: a case of Ukraine. *Centre for Energy Studies, Prague Business School*. 2025. arXiv:2503.22326 [econ.GN]. URL: <https://arxiv.org/abs/2503.22326> (дата звернення: 08.03.2026).

6. Кузьменко Ю. Дефіцит електроенергії в Україні збережеться у 2024–2025 роках – звіт НБУ. *Суспільне новини*. URL: <https://suspihne.media/738399-deficit-elektroenergii-v-ukraini-zberezetsa-u-2024-2025-rokah-zvit-nbu/> (дата звернення: 08.03.2026).
7. Національний план з енергетики та клімату на період до 2030 року. *Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України*. URL: <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=17f558a7-b4b4-42ca-b662-2811f42d4a33&title=NatsionalniiPlanZEnergetikiTaKlimatuNaPeriodDo2030-Roku> (дата звернення: 27.03.2026).
8. Чайка Т. *Розвиток енергоефективності й енергонезалежності сільських територій* : монографія. Саарбрюкен : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021. 96 с.

**ENERGY-EFFICIENT AND ENERGY-INDEPENDENT
TERRITORIAL COMMUNITY: A CONCEPTUAL MODEL FOR
MANAGING ENERGY RESILIENCE**

Chaika T. O., Stetsenko A. R.

Under the conditions of wartime challenges and destruction of critical infrastructure, energy independence of territorial communities acquires strategic importance. The article proposes a conceptual model of energy-efficient development of communities integrating managerial, resource, socio-institutional, and technological components, and substantiates the author's definition of the concept of an "energy-efficient territory". A system of quantitative indicators and an integral index for assessing the level of energy autonomy of communities has been developed.

Keywords: *energy efficiency, energy autonomy, territorial communities, renewable energy sources, energy resilience, strategic management, decentralization, BESS.*